

Więź emocjonalna ze zwierzęciem jako dobro osobiste – rozważania w kontekście nastrojów społecznych i statusu zwierzęcia

Kacper Tobisz

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

ORCID: 0009-0006-7035-7576

Abstract

Emotional bond to an animal as a personal good – reflections in the context of social moods and the legal status of the animal

The article examines the civil law possibilities that arise after the death of an animal resulting from unlawful actions. This article attempts to critically confront statements denying an affirming the qualification of an emotional bond with an animal as a personal good within the meaning of Article 23 of the Civil Code (1964), in the light of Polish case law and civil law doctrine, as well as the legal status of animals, legal culture, and societal approach in this regard. The emotional bond between a human and an animal often develops based on daily interactions, and looking at this relationship from a third-party perspective shows how society's approach to quadrupeds has changed significantly. The essence and issues related to this value and the possibility of its qualification as a personal good have so far been addressed by only a few researchers and authors, with the prevailing view in the case law opposing the qualification of an emotional bond between a human and an animal as a personal

Kacper Tobisz, student V roku na kierunku Prawo na Wydziale Finansów i Bankowości Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, absolwent studiów I stopnia na kierunku Prawo w biznesie; brał udział w konferencjach naukowych z dziedziny praw człowieka i ochrony zwierząt, z czym wiąże swoje zainteresowania; wielokrotny stypendysta; prezes zarządu Studenckiego Koła Nauk Penalnych; członek komisji rewizyjnej Prawniczego Koła Studenckiego „Sapere Aude”; zajmuje się stosowaniem przepisów dotyczących ochrony zwierząt.

kacpertobisz@wp.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

good. The discrepancy in doctrine is evident, as on the one hand, there is explicit mention of an open catalog of personal goods and the fact that some of them may disappear and be replaced by others as society evolves. The significance of the bond with animals and the importance of animals to humans are emphasized. On the other hand, there is an opinion suggesting the possible devaluation of the institution of personal goods by granting the emotional bond with an animal the status of a personal good, with the argument raised about the necessity of a relationship between the two beings. Some authors and courts have taken the position that the emotional bond formed between a human and a domesticated animal does not qualify as a personal good due to the lack of said reciprocity. The article critically discusses the prevailing majority view and presents arguments in favor of a progressive approach to the qualification of an emotional bond with an animal as a personal good within the catalog of personal rights.

Keywords: personal rights, emotional bond, loss of a domesticated animal, harm, compensation

*Energia inwestowana w budowanie więzi tworzy wspólnoty,
które są wyjątkowo odporne w obliczu zagrożeń zewnętrznych.
(Wohlleben 2017: 75)*

Wprowadzenie

W ciągu ostatnich lat zapadło kilka orzeczeń, które dotyczyły roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych w postaci więzi emocjonalnych ze zwierzętami. Celem stron wszczynających postępowania sądowe było przyznanie tym wartościom ochrony lub usunięcie skutków działania bezprawnego w postaci śmierci zwierzęcia, z którym strona była emocjonalnie związana, a jako dobro osobiste kwestie relacyjności czy przywiązania człowieka z pupilem nie zostały wymienione w katalogu dóbr osobistych zawartym w art. 23 *Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)*¹ (dalej: k.c.). Bezapelacyjnie stwierdzić należy, że orzeczenia te wzmogły zainteresowanie praktyków i teoretyków tą kwestią i konfrontowane są one ze swego rodzaju zwrotem w podejściu do traktowania zwierząt, dotychczas zdominowanego przez pryzmat głęboko osadzonego antropocentryzmu. Człowiek sam wyznaczał granice traktowania istot innych aniżeli ludzkie – od troski po okrutne praktyki. Doświadczenie zaś pokazuje, że bliskość, jaką człowiek obdarza zwierzęta, często przybiera formę traktowania ich jako członków rodziny, a czas działa na korzyść coraz silniejszego ustatkowania się omawianej wartości na trwałe również w porządku prawnym.

¹ Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Ustawodawca już dawno zauważył potrzebę uregulowania kwestii takich jak bliskość międzyludzka, co zaowocowało wprowadzeniem legalnych definicji takich pojęć jak „osoba najbliższa” czy „członek rodziny”. Czy w tym kontekście istnieją międzygatunkowe granice, które są nieprzekraczalne? Czy coraz bardziej zmieniające się nastroje społeczne, również w znaczeniu traktowania zwierząt, wpływają i wpłyną na ich ochronę oraz postrzeganie więzi między człowiekiem a zwierzęciem jako istotnych wartości, które wymagają ochrony na gruncie prawa? W niniejszym artykule podjęto się częściowej próby odpowiedzi na powyższe pytania, zaś praca stanowi wstęp do dalszej refleksji i przedstawia jedynie zarys omawianych zagadnień.

Status prawny zwierzęcia

W ostatnich latach możemy zauważyć rosnącą społeczną świadomość dotyczącą istoty przyrody sensu largo (na oznaczenie ochrony przyrody, a także ochrony lasów, prawa łowieckiego, ochrony zwierząt itd.). *Prima facie* relacje i poszanowanie, jakimi człowiek obdarza naturę przechodzą obecnie redefinicję, a coraz więcej przedstawicieli nauki (Stone 1972: 450-500; Bentham 1958: 419-420; Singer 1980: 58), jak i szeroko rozumianego społeczeństwa postuluje mówienie o częściach przyrody, w tym zwierzętach, nie jako o przedmiotach, a o podmiotach. Nie brakuje jednak kontrowersji, podobnie jak w przypadku debaty na temat, dla wielu wyimaginowany, dotyczący zmian klimatu (Kalisz & Pawlicka 2022: 38-39). Koncepcje uznawania praw i podmiotowości poszczególnych elementów przyrody są obecnie szeroko dyskutowane, a nawet coraz śmielej przyjmowane do porządku prawnego – w Ekwadorze, Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych nadano osobowość prawną rzekom, aby zapewnić im między innymi prawo swobodnego przepływu, zapobiec stawianiu tam oraz zapewnić odpowiednią reprezentację². Co ciekawe, koncepcje te nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w legislacjach państw europejskich, które przodowały dotychczas w zakresie ustanawiania kolejnych prawnych form ochrony środowiska, a debata na temat praw zwierząt utknęła między dwoma skrajnymi stanowiskami: antropomorfizmem i antropocentryzmem (Skrzypulec 2019: par. 1). W niektórych krajach, takich jak Hiszpania, toczy się dyskusja nie o prawo własności do zwierzęcia po rozwodzie małżonków, a o prawo do

² Nowa Zelandia jako pierwsza, już w roku 2017, uznała osobowość prawną elementu natury co do jego tożsamości – rzeki Whanganui, nadając jej status „żyjącego bytu” (Bieluk 2020: 11-23). Wcześniej w Ekwadorze zakres praw podmiotowych uzyskały, zgodnie z artykułem 71 Konstytucji Ekwadoru z dnia 28 września 2008 roku, wszelkie elementy natury poprzez przyznanie jej prawa do szacunku dla swojego istnienia oraz zachowania cykli życiowych, struktur, funkcji czy procesów ewolucyjnych (Berros 2017). W Kanadzie – Magpie River zyskała przykładowo prawo do utrzymania bioróżnorodności, swobodnego przepływu czy podejmowania działań prawnych (Leśniak 2021).

opieki (Auzbiter 2022: par. 1-2). Z kolei w innych spór prawny zatrzymał się na kwestii dotyczącej możliwości zadawania „niezbędnego cierpienia”, czy wciąż swobodnego podejścia do kwestii „humanitarnego traktowania” (Kalisz & Pawlicka 2022: 51-52).

Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą³. Kwestię niniejszą rozwiązano jednoznacznie w *Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt* (Dz. U. z 2022 r. poz. 572, 2375 z późn. zm.) (u.o.z.), a w doktrynie usatkwował się pogląd, że art. 1 ust. 1 tejże ustawy ustanowił zasadę dereifikacji zwierząt, który to do polskiej myśli prawnej wprowadziła prof. Ewa Łętowska, stwierdzając jednocześnie, iż ten zabieg ustawodawczy odebrał zwierzętom status rzeczy (Łętowska 1997: 71-72). Oznacza to, że władztwo człowieka nad zwierzętami zostało jedynie ograniczone ze względu między innymi na zdolność do odczuwania cierpienia (Skuczyński&Zientara 2012: 202), a zwierzęta oraz rzeczy stanowią odrębne kategorie przedmiotów stosunków cywilnoprawnych.

Koncepcje uznania praw oraz podmiotowości poszczególnych elementów przyrody pozostają jednak głosami awangardowymi. Pomimo, że w art. 1 *ustawy o ochronie zwierząt* wskazano, że zwierzę jako „istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia”, nie jest rzeczą w rozumieniu cywilnoprawnym, to w kwestiach nieuregulowanych u.o.z. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy⁴. Znana jest teza zawarta w *orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12.03.2019 r. (II OSK 1066/17)*, w którym to stwierdził on, że człowiek w stosunku do zwierząt powinien wykazywać zachowania, które zwykle odnoszone są do istot żywych, zdolnych do pewnych odczuć (na przykład cierpienia), a nie przedmiotów (rzeczy).

Dzięki u.o.z. nie mówimy już o nich (zwierzętach) jak o przedmiotach, nad którymi władztwo człowieka w związku z posiadaniem nad nimi prawem własności jest nieograniczone, natomiast w dalszym ciągu nie są one podmiotami. Niektórzy przedstawiciele doktryny podnoszą, że zwierzęta zyskały pewien zakres podmiotowości (oczywiście nie w znaczeniu cywilistycznej konstrukcji osobowości prawnej). Wielu jednak twierdzi, że zabieg zastosowany w art. 1 u.o.z. pełni swego rodzaju funkcję techniczną i emocjonalną (Goettel 2013: 48)⁵. W opozycji do powyżej prezentowanego

³ Art. 1. 1. u.o.z. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

⁴ Art. 1. 2. u.o.z. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.

⁵ Autor podkreślił, iż nie sposób nie zauważyć doniosłości wprowadzenia tego zabiegu legislacyjnego, jednak podobnie jak w piśmiennictwie autorów pochyłających się nad doktryną innych europejskich państw, które w swoim obrocie prawnym posiadają tożsamy zapis, przepis z art. 1 u.o.z. pełnić ma swego rodzaju rolę humanitarną i odróżnić zwierzę od innych istot żywych, jak rośliny i od przedmiotów materialnych. Między innymi w doktrynie niemieckiej można spotkać się z wypowiedziami,

poglądu stoją przyjmowane w procesie wykładni prawa założenia obejmujące wiedzę biologiczną o doznaniach psychofizycznych zwierząt, takich jak radość, cierpienie, strach oraz zdolność do wykazywania empatii (Pietrzykowski 2019: 12)⁶.

Najważniejsze jednak, że punktem, w którym obie strony niniejszego sporu się spotykają, jest to, że już nie traktujemy zwierząt jako rzeczy. Ustawodawca dostrzegł konieczność ich ochrony, wyłączając je z katalogu rzeczy i nadając im status istot nie-rzeczy. Są to istoty zdolne do odczuwania emocji i nawiązywania relacji z człowiekiem, mimo że oryginalne uzasadnienie legislacyjne miało związek wyłącznie z cierpieniem fizycznym.

Dobra osobiste

Dzięki możliwości dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych dopuszczalne jest uzyskanie kompensaty za szkody spowodowane przez czyny, które, choć były zawinione, nie wypełniają znamion czynu zabronionego. W ten sposób osobom fizycznym i prawnym przysługuje cywilnoprawna droga dochodzenia roszczeń, w tym odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę⁷.

Możliwość przyznania ochrony takim wartościom, które nie są wymienione w katalogu otwartym z art. 23 k.c., nie budzi wątpliwości ze względu na jego otwarty charakter, a ze względu na nieograniczony zbiór dóbr osobistych, nadal możliwe jest odkrywanie nowych wartości, przypisując im status dobra osobistego i zapewniając ochronę na gruncie k.c. Proces ten jest silnie związany z postępowaniem cywilizacyjnym i społecznym. Konieczne jest przy tym zachowanie ostrożności i unikanie sztucznego poszerzania tego katalogu w sposób nieprzemyślany i nieograniczony, gdyż ochrona przyznawana tym dobrom ma charakter wyjątkowy i wyznacza chronionym wartościom pewną rangę (Bogucki 2019: 140).

że § 90a BGB stanowi emocjonalną proklamację bez jej normatywnej treści (Ellenberger 2010: 67), bądź że faktyczne znaczenie zawartej w tym przepisie normy jest pomniejszone ze względu na stosowanie do zwierząt przepisów dotyczących rzeczy (Seiler 2011: 1049).

⁶ W kontekście prawnego zapewnienia ochrony zwierząt autor zaznaczył, że kluczową rolę odgrywa zdolność do doznawania cierpienia, opierając się na specyficznym moralnym roszczeniu zwierząt wynikającym z ich wrażliwości, w tym też i emocjonalnej, oraz zdolności do odczuwania. Karolina Kuszlewicz zwróciła nadto uwagę, że to samo cierpienie stanowi znamię przedmiotowe przestępstwa znęcania nad zwierzętami oraz zabicia zwierzęcia (Kuszlewicz 2021: 48).

⁷ Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. [...] Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego [...]. § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Brak definicji legalnej dobra osobistego w ustawie oraz wskazania przez ustawodawcę kryteriów umożliwiających ich sprecyzowanie sprawia, że takie kwalifikacje mogą sprawiać trudność w ich ustaleniu, szczególnie w sytuacjach, w których to roszczenie o zadośćuczynienie dotyczy nieznannej czy nierozpatrzonej dotąd na gruncie prawa wartości. Orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego (SN), potwierdziło istnienie takich dóbr osobistych jak pamięć o zmarłej osobie⁸, prawo do intymności i prywatności⁹, prawo do planowania rodziny¹⁰, płeć człowieka¹¹ czy też więź emocjonalna między najbliższymi osobami¹².

Więź emocjonalna ze zwierzęciem – wybrane orzecznictwo krajowe

Na kanwie orzecznictwa pojawiła się również kolejna problematyka, a w ślad za nią spór w doktrynie, którą jest uznanie więzi emocjonalnej człowieka ze zwierzęciem za dobro osobiste i konieczność zapewnienia ochrony tej wartości na gruncie cywilnoprawnym. Roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych związane z odpowiedzialnością za śmierć zwierząt domowych spotykają się z różnymi ocenami sądów powszechnych w Polsce i nie były jak dotąd przedmiotem wypowiedzi SN¹³.

Istnieją kazusy, w których sądy uznały więź emocjonalną ze zwierzęciem za dobro osobiste zgodnie z artykułem 23 k.c., co doprowadziło do przyznania stronie zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną śmiercią zwierzęcia – w większości z dotychczasowo orzekanych spraw był to pies i domniemywać należy, iż wynika to z faktu, że jest to najpopularniejsze zwierzę domowe w Polsce (Cbos.pl 2003: 1-2).

⁸ Wyrok SN z dnia 12 lipca 1968 r., I CR 252/68, OSNCP 1970/1/18 i inne: wyrok SN z dnia 10 grudnia 2015 r., V CSK 201/15, LEX nr 2004215, wyrok SN z dnia 7 lipca 2005 r., IV CK 42/05, LEX nr 180913 oraz wyrok SN z dnia 9 grudnia 2011 r., III CSK 106/11, OSNC 2012/6/76

⁹ Między innymi wyrok SN z dnia 11 marca 1986 r., I CR 4/86, LEX nr 5236; wyrok SA w Warszawie z dnia 10 czerwca 2008 r., VI ACa 1648/07, LEX nr 486304; wyrok SA w Poznaniu z dnia 6 września 1995 r., I ACr 176/96, LEX nr 24812

¹⁰ Wyrok SN z 6.05.2010 r., II CSK 580/09, LEX nr 602234; wyrok SA w Krakowie z 12.05.2015 r., I ACa 204/15, LEX nr 1755143.

¹¹ Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2021 r., I ACa 1233/20

¹² Uchwała SN(7) z 27.03.2018 r., III CZP 60/17, OSNC 2018, nr 9, poz. 83., postanowienie składu siedmiu sędziów SN z dnia 27 czerwca 2014 r., III CZP 2/14 (OSNC 2014, nr 12, poz. 124), uchwała SN(7) z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 32/11 (OSNC 2012, nr 1, poz. 10) oraz wyroki SN z dnia 25 maja 2011 r., III CSK 537/10 i z dnia 15 marca 2012 r., I CSK 314/14.

¹³ Domniemywać należy jednak, że jest to kwestia czasu, podobnie jak w przypadkach innych dóbr osobistych niewymienionych wprost w k.c. Wraz ze wzrostem świadomości prawnej i możliwości dochodzenia roszczeń na tym gruncie prawdopodobnie wzrośnie liczba spraw sądowych, które ostatecznie trafić mogą na wokandę SN, co najpewniej stanie się punktem zwrotnym w dyskusjach o więzi emocjonalnej ze zwierzęciem i uznania jej jako dobro osobiste.

SO w Krakowie jako pierwszy wskazał na niezwykle istotne aspekty dokonując niezwykle współczesnego i nowatorskiego podejścia do zwierząt, mianowicie: „za dobro osobiste człowieka, podlegające ochronie na gruncie prawa cywilnego, może zostać uznana jego więź ze zwierzęciem, w szczególności z psem »który zajmował szczególne miejsce w domu powoda, był towarzyszem rodziny, jej ulubieńcem i źródłem wielu radości«. Zerwanie tej więzi może wywoływać u człowieka smutek, tęsknotę, poczucie straty. Fakt, że zwierzę jest istotą żywą, odczuwającą ból może powodować u człowieka także współczucie i współprzeżywanie doznawanego przez zwierzę cierpienia”. Sąd zwrócił uwagę ponadto na niezwykle istotną kwestię w kontekście niniejszych rozważań, mianowicie, że „w potocznym odbiorze pies jest symbolem wierności i bezinteresownej przyjaźni, a lojalność i oddanie, jakie okazuje człowiekowi, stanowią część jego naturalnego instynktu, ściśle związane z ludzkim poczuciem miłości i przyjaźni. Dlatego nie sposób kwestionować tego, że pomiędzy człowiekiem i psem mogą wytworzyć się szczególne **relacje**, oparte na wzajemnym przywiązaniu” (Wyrok SO w Krakowie z 7.09.2017 r., II Ca 1111/17, LEX nr 2460249).

Sąd zauważył przede wszystkim, że dobra osobiste znajdujące się w katalogu otwartym z art. 23 k.c. są chronione [...] niezależnie od ochrony przewidzianej dla nich w innych ustawach. Ponadto SO przypominając *uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1993 r. (sygn. I PZP 28/93, OSNCP 1994, Nr 1, poz. 2.)*, podkreślił, że istnieje oczywisty związek dóbr osobistych z postępowaniem tak cywilizacyjnym, jak i technologicznym, a także z ogólnie obowiązującymi zasadami moralnymi.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu z kolei uznał, że „[...] więź emocjonalna człowieka z psem domowym stanowi dobro osobiste. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynikało, że powódkę łączyła z psem [...] szczególna więź emocjonalna i zgon psa właśnie z uwagi na tę więź, wywołał u powódki silne przeżycia psychiczne” (Wyrok SA w Poznaniu z 17.08.2022 r., I ACa 749/21, LEX nr 3430368).

Z drugiej jednak strony istnieją orzeczenia, które odmówiły ustawicznej ochrony więzom emocjonalnym człowieka ze zwierzęciem.

SA w Białymstoku w wyroku z dnia 13.01.2021 r. wskazał następującą tezę: „Przedmiotem ochrony w trybie art. 23 k.c. i nast. nie jest sam dobrostan człowieka ani jego emocje; dobra osobiste nie zależą bowiem od ludzkiej woli lub wrażliwości. Decydująca musi być społeczna ocena dóbr osobistych, tj. czy konkretna wartość za takie dobro może być uznana w opinii publicznej, która jest wyrazem poglądów powszechnie akceptowanych w społeczeństwie,

w danym czasie i miejscu”, zestawiając tę kwestię w dalszej części z obawą SA dotyczącą „dewaluacji instytucji dóbr osobistych” (Wyrok SA w Białymstoku z 13.01.2021 r., I ACa 289/20, LEX nr 3154721).

SA zaprezentował również jasne wskazanie, iż katalog dóbr osobistych z art. 23 k.c. jest otwarty, uznając przy tym, że nowe wartości mogą być postrzegane jako do niego przynależne i wpisujące się w wolę ustawodawcy ochrony pewnych interesów, przy czym w ocenie sądu nie zależą one od ludzkiej woli lub wrażliwości. Decydująca musi być społeczna ich ocena, tj. czy konkretna wartość za takie dobro może być uznana w opinii publicznej, która jest wyrazem poglądów powszechnie akceptowanych w społeczeństwie, w danym czasie i miejscu.

Znany jest również niedawny wyrok SR w Olkuszu z roku 2021, w którym SR podobnie jak SA w Białymstoku, w uzasadnieniu podniósł, iż uznanie więzi z psem za dobro osobiste byłoby sprzeczne z definicją dóbr osobistych i prowadziłyby do »dekompozycji« tej konstrukcji. Sąd również wskazał, że więź z psem nie jest wartością niezależną od woli człowieka, nie jest stała, a także »dająca się skonkretyzować i zobiektywizować«, dlatego nie spełnia kryteriów wymagalnych dla uznania jakiejś wartości jako dobra osobistego i zapewnieniu jej ochrony prawnej (Wyrok SR w Olkuszu z 28.05.2021 r., I C 105/20, LEX nr 3226317).

W ostatnich kilkunastu latach można zauważyć rosnące zainteresowanie sądów bardziej odważnymi rozważaniami na temat praw i podmiotowości zwierząt (Sługocka 2017: 45). Pojawia się także coraz większa świadomość ze strony judykatury dotycząca związku między prawami człowieka jako opiekunów (właścicieli) zwierząt, a „prawami” samych pupilów, czy ich ustawicznej ochrony. Sądy w Polsce zaczęły uwzględniać kwestie takie jak potrzeby samorealizacji osób posiadających czworonogi, prawo właścicieli psów do swobodnego przemieszczania się z nimi oraz opisywanej ochrony dóbr osobistych opiekunów zmarłych zwierząt.

Wartości chronione przez artykuł 23 k.c. są ściśle związane z więzami emocjonalnymi, które, gdy zostaną zerwane, powodują ból, cierpienie oraz poczucie krzywdy¹⁴. Ta specyficzna więź jest naturalnie związana z osobowością i człowieczeństwem jednostki¹⁵. Co ciekawe, pojawiają się w tym kontekście rozbieżne stanowiska i tak zdarza się podniesienie kwestii koniecznego zaistnienia wskazanej relacyjności, aby o ochronie więzi emocjonalnej jako

¹⁴ Uchwała SN z 13.07.2011 r., III CZP 32/11, OSNC 2012, nr 1, poz. 10.

¹⁵ Uchwała SN z 19.11.2010 r., III CZP 79/10, OSNC 2011, nr 4, poz. 41.

dobra chronionego można było mówić, a z drugiej strony podnosi się, iż do zakwalifikowania danej wartości do omawianego katalogu konieczna jest wyłącznie sfera wewnętrzna, odczucia jednostki i ich osobisty charakter, jak w przypadku ugruntowanego już dobra w postaci prawa do kultu pamięci osoby zmarłej¹⁶. Podnieść należy przy tym, że (jak uczynił to SN w przywołanej uchwale z 22 października 2010 r. (III CZP 76/10) skoro wartością chronioną jest kult pamięci zmarłego bliskiego, to *a fortiori* tym bardziej będą nim uczucia jednostronne skierowane przez daną osobę wobec innej jeszcze za życia – argument konieczności zaistnienia bilateralnej relacji jest więc chybiony. Idąc dalej – jeśli więź emocjonalna wobec bliskich jest traktowana jako dobro osobiste, to taka sama wartość przypada więzi emocjonalnej ze zwierzęciem, który traktowany jest niejednokrotnie jako pełnoprawny „członek rodziny”.

W świetle przywołanej refleksji, bezsprzeczna wydaje się teza, iż sama ochrona pewnych praw na gruncie k.c. dotyczy przede wszystkim samej więzi jako wewnętrznego odczucia jednostki, a nie związku czy relacji pomiędzy dwiema istotami. Dobra relacyjne, które są kwestionowane, wyrażają się w indywidualnym doświadczeniu konkretnej osoby, a nie w aspekcie międzyludzkim czy intersubiektywnym połączeniu, chociaż niewątpliwie wzajemność uczuć potwierdza znaczenie i dojrzałość tych więzi, a także dodatkowo podkreśla ich wagę, to nie sama wzajemność tej relacji jest przedmiotem ochrony (Sobolewski 2021: 173-193), a przeżycia danej jednostki, która na tym gruncie wywodzi skutki prawne.

Jak wskazano w samej u.o.z., zwierzęta zdolne są do pewnych odczuć, artykuł 1 u.o.z. wskazuje wprost na kwestię ich cierpienia, które dalej ustawodawca rozwija i wskazuje katalog otwarty środków znęcania się nad braćmi mniejszymi. Katalog ten zawężono jednak do tych sposobów ich traktowania, które wywołują u nich jedynie cierpienie fizyczne. Pomimo wzrostu świadomości również na temat psychiki samych zwierząt, nie mówimy o możliwych skutkach również w sferze psychicznej (gdyby uznać kwestię relacyjności za niezbędną dla uznania owej więzi za dobro osobiste miałyby to znaczenie istotne). Jak zauważyć można dzięki badaniom prowadzonym nad kwestią zoopsychologii, szczególnie we współczesnych analizach botaników i zoologów, zwierzęta zdolne są nie tylko do odczuwania fizycznego bólu, ale również do przeżywania czegoś głębszego.

Honorata Korpikiewicz w swojej książce o biokomunikacji zauważa przykładowo, iż „liczne opowieści o tęsknocie zwierzęcia za utraconym przyjacielem [...] traktowane są jako ckliwe opowiadki z piętnem antropomorfizacji, choć przecież wrażliwy człowiek bez wątplenia wie, co czuje inny człowiek, czy zwierzę, z którym jakiś czas obcował” (Korpikiewicz 2016: 155).

¹⁶ Wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 12 lipca 1968 r., I CR 252/68, Legalis nr 13606.

Zwierzęta potrafią doświadczać przyjemności, a niektóre z nich posiadają zdolność do refleksyjnej samoświadomości, czyli do rozpoznawania siebie jako podmiotu i sprawcy. Przykładem takiej zdolności jest obserwowana u szympanów empatia, która jest jednak skoncentrowana na członkach ich własnej grupy (Pietrzykowski & Elżanowski 2019: 21-23).

Zoolog i specjalista w zakresie behawioryzmu zwierząt, dr hab. Tadeusz Kaleta, wskazał natomiast, że „Tylko człowiek może »opowiedzieć« zwierzęta. Natomiast nie może tego czynić z pozycji jednostronnie antropocentrycznej, lecz w oparciu o badania wspólnych losów ludzi i zwierząt, bezpośrednich relacji i skomplikowanych kulturowych uwarunkowań zarówno w wymiarze dziejowym, jak i istniejących współcześnie. Taką narrację proponuje antrozologia. Badając przyrodę wciąż od nowa, człowiek przekonuje się o tym, że mimo swej wyjątkowości jest też jednocześnie tylko jednym z bardzo wielu mieszkańców Ziemi” (Kaleta 2015: 61).

Podsumowanie

Konkludując, należy przede wszystkim zauważyć, że prawo często odzwierciedla stan świadomości społecznej i odpowiada na potrzeby ludzi – nie zawsze jest to jednak natychmiastowy proces. Świadomość ta jest zbiorem przekonań, wartości i postaw obywateli w danym miejscu i czasie, które ewoluują i zmieniają się w czasie. Zmiany w prawie są nieodłącznym elementem rozwoju społeczeństw i odpowiadają na różnorodne czynniki, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Według Michela Foucaulta (1998) rola prawa nie ogranicza się jedynie do represji, ale również – a być może przede wszystkim – polega na tworzeniu warunków umożliwiających realizację konkretnych postulatów polityczno-ideologicznych. Gdy coś prawnie nie było dotychczas uregulowane, tak jak dobro osobiste w postaci więzi emocjonalnej ze zwierzęciem domowym, a dana zbiorowość staje się coraz bardziej świadoma pewnych problemów takich jak równość, ochrona środowiska i zwierząt, ochrona dóbr niematerialnych i sądowe ich dochodzenie, wzrasta także presja na wprowadzenie zmian legislacyjnych w celu odzwierciedlenia tych wartości i trwałe ich umiejscowienie na gruncie prawa poprzez wprowadzenie nowych norm czy zmian na poziomie orzecznictwa.

Przedstawiony artykuł ukazuje istniejące nadal w Polsce niskie zrozumienie istoty problemu uregulowania legalnego kwestii więzi emocjonalnej ze zwierzętami jako dobra osobistego, wynikającego również, a może przede wszystkim, z wtórnego podejścia do kwestii ochrony zwierząt czy ochrony

praw zwierząt (*animal rights*). Niezrozumiałym byłoby, gdyby trwałą praktyką orzecniczą (w przypadku dochodzenia roszczeń w związku z koniecznością naprawienia szkody będącej skutkiem działania bezprawnego w postaci śmierci zwierzęcia domowego) stało się przyznanie odszkodowania za psa rasowego na podstawie umowy z hodowcą i wynoszącego wartość samego psa jako rzeczy, a właścicielowi zwierzęcia adoptowanego, za którego osoba pozostająca jego właścicielem nie zapłaciła, nie przysługiwało w tożsamej sytuacji żadne roszczenie.

Warto podkreślić raz jeszcze, że więź emocjonalna ze zwierzęciem jest dla jego opiekuna często czymś wyjątkowym, wysoce wartościowym i istotnym (co niektóre sądy podkreślają), dlatego też należałoby uznać relacyjność opiekuna z jego pupilem. Bez wątpienia w pełni oddaje to wolę ustawodawcy, który w art. 23 kodeksu cywilnego wskazując na szeroki katalog dóbr osobistych, dążył do objęcia ochroną prawną możliwie szerokiego zakresu indywidualnych dóbr o charakterze niematerialnym i w konsekwencji można stwierdzić, że ta definicja w pełni pozwala na ochronę przedmiotowej więzi na gruncie samego prawa. Niedostateczna kultura prawna w tej dziedzinie prowadzi w pierwszej kolejności do niewłaściwego traktowania zwierząt przede wszystkim na gruncie samego prawa i jego stosowania, a podejście to i wspomniany antropocentryzm przełożenie ma również na możliwości prawne ich właścicieli. Istnieje natomiast obszar, który wymaga szczególnej uwagi i zaangażowania już teraz – praca u podstaw i edukacja społeczna od lat najmłodszych – zwierzęta bez człowieka znajdują się na straconej pozycji. W ślad za coraz głębiej osadzonym, współczesnym i nie tylko humanitarnym, podmiotowym podejściu w traktowaniu zwierząt i podkreślaniu ich znaczenia, ustatkują się również kwestie takie jak uznanie więzi ze zwierzęciem za dobro osobiste, mimo że cywilnoprawne podstawy i perspektywy na ich trwałe osadzenie w prawie istnieją już teraz.

Źródła cytowań

- AUZBITER, MAGDALENA (2022), 'Pupile domowe jak dzieci podczas rozwo-
dów. Hiszpania zmienia prawo', online: <https://www.rp.pl/srodowisko/art19258191-pupile-domowe-jak-dzieci-podczas-rozwodow-hiszpania-zmienia-prawo/>, par 1-8 [dostęp: 09.05.2023 r.].
- BENTHAM, JEREMY (1958), 'Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa', przekł. Bogdan Nawroczyński, Warszawa: PWN, ss. 419-420.
- BERROS, MARIA VALERIA (2017), 'Defending Rivers: Vicamaba in the South of Ecuador', online: <http://www.environmentandsociety.org/perspectives/2017/6/article/defending-rivers-vilcabamba-south-ecuador> [dostęp: 5.05.2023].
- BIELUK, JERZY (2020), 'Rzeka jako osoba prawna', *Studia Iuridica Lublinsia*: 2, ss. 11-23.
- BOGUCKI, MATEUSZ (2019), 'Zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego – glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27.03.2018 r. (III CZP 60/17)', *Palestra*: 6, ss. 140.
- FOUCAULT, MICHEL (1998), 'Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France', przekł. Małgorzata Kowalska, Warszawa: Wydawnictwo KR.
- GOETTEL, MIECZYŚLAW (2013), *Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym*, Warszawa: Wolters Kluwer, ss. 48.
- KALETA, TADEUSZ (2015), 'Antrozologia, albo przewartościowanie relacji ze zwierzętami', *Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria R*: 2, ss. 52.
- KALISZ, ANNA, PAWLICKA DOROTA (2022), 'Od ochrony prawnej ku prawom zwierząt – między świadomością moralną a prawną. Ewolucja podejścia na przykładzie orzecznictwa sądowoadministracyjnego', Warszawa: Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, ss. 1-2.
- KORPIKIEWICZ, HONORATA (2016), *Porozumienie w świecie zwierząt. Biokomunikacja*, Poznań: Andromeda, ss. 155.
- KUSZLEWICZ, KAROLINA (2021), *Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz*, Warszawa: Wolters Kluwer, ss. 48.
- LEŚNIAK, GRAŻYNA (2021), 'W Kanadzie rzeka uzyskała osobowość prawną – może „swobodnie płynąć” i być reprezentowana przed sądem', online: <https://www.prawo.pl/samorząd/osobowosc-prawna-rzeki-moze-swobodnie-plynac-i-byc,507079.html>, par. 1-8 [dostęp: 22.05.2023].
- ŁĘTOWSKA, EWA (1997), 'Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt: dereifikacja i personifikacja' w: Adam Szpunar (red.), *Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej*, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 71–72.

- PIETRZYKOWSKI, TOMASZ (2019), 'Moralność publiczna a konstytucyjne podstawy ochrony zwierząt', *Studia Prawnicze*: 1, ss. 12.
- SKRZYPULEC, BŁAŻEJ (2019), 'Prawa zwierząt wynikają z konserwatyizmu', online: <https://klubjagiellonski.pl/2019/01/27/prawa-zwierzat-wynikaja-z-konserwatyizmu>, par. 1-35 [dostęp 31.05.2023].
- SŁUGOCKA, MARTYNA (2017), 'Praktyczny wymiar instytucji czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi', *Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji*: 3759, ss. 45.
- SOBOLEWSKI, PRZEMYSŁAW (2017), 'Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99)', K. Osajda (red.), Warszawa: C. H. Beck, ss. 173-193.
- PIETRZYKOWSKI, TOMASZ, ELŻANOWSKI ANDRZEJ (2013), 'Zwierzęta jako nieosobowe podmioty prawa', Warszawa: Forum Prawnicze, ss. 21-23.
- SINGER, PETER (1980), 'Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie', *Etyka*: 18, ss. 58.
- STONE, CHRISTOPHER (1972), 'Should Trees Have Standing?—Towards Legal Rights for Natural Objects', *California: Southern California Law Review*: 45, ss. 450-500.
- WOHLLEBEN, PETER (2017), *Duchowe życie zwierząt*, przekł. Ewa Kochanowska, Kraków: Wydawnictwo Otwarte, ss. 75.
- CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ (2003), 'Opieka nad zwierzętami domowymi w czasie wakacji', https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_138_03.PDF, s. 1-2, [dostęp 31.05.2023].
- Uchwała SN(7) z dnia 27.03.2018 r., III CZP 60/17, OSNC 2018, nr 9, poz. 83.
- Uchwała SN(7) z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 32/11, OSNC 2012, nr 1, poz. 10.
- Uchwałę SN(7) z dnia 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93, OSNCP 1994, Nr 1, poz. 2.
- Postanowienie SN(7) z dnia 27 czerwca 2014 r., III CZP 2/14 (OSNC 2014, nr 12, poz. 124).
- Wyrok SN z dnia 10 grudnia 2015 r., V CSK 201/15, LEX nr 2004215.
- wyrok SN z dnia 15 marca 2012 r., I CSK 314/14 (nie publ.).
- wyrok SN z dnia 25 maja 2011 r., III CSK 537/10 (nie publ.).
- Wyrok SN z dnia 9 grudnia 2011 r., III CSK 106/11, OSNC 2012/6/76.
- Wyrok SN z 6 maja 2010 r., II CSK 580/09, LEX nr 602234.
- Wyrok SN z dnia 7 lipca 2005 r., IV CK 42/05, LEX nr 180913.
- Wyrok SN z dnia 11 marca 1986 r., I CR 4/86, LEX nr 5236.
- Wyrok SN z dnia 12 lipca 1968 r., I CR 252/68, OSNCP 1970/1/18.
- Wyrok NSA z 12.03.2019 r. (II OSK 1066/17).

Wyrok SA w Warszawie z dnia 10 czerwca 2008 r., VI ACa 1648/07, LEX nr 486304.

Wyrok SA w Krakowie z 12 maja 2015 r., I ACa 204/15, LEX nr 1755143.

Wyrok SA w Poznaniu z dnia 6 września 1995 r., I ACr 176/96, LEX nr 24812.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2021 r., I ACa 1233/20.

Wyrok SA w Białymstoku z 13.01.2021 r., I ACa 289/20, LEX nr 3154721.

Wyrok SA w Poznaniu z 17.08.2022 r., I ACa 749/21, LEX nr 3430368.

Wyrok SO w Krakowie z 7.09.2017 r., II Ca 1111/17, LEX nr 2460249.

Wyrok SR w Olkuszu z 28.05.2021 r., I C 105/20, LEX nr 3226317.